

Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL EKONOMI BISNIS SYARIAH

SISTEM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH

(Studi Komparasi pada BNI KCP Kolaka dan BNI Syariah KCP Mikro Kolaka)

Dirnayanti¹, Munadi Idris², Suhrah³.

¹Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Dosen Perbankan Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

³Dosen Hukum Keluarga Islam, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
Jl. Pondok Pesantren No 10. Lamokato, Kolaka, Sulawes Tenggara

Abstract

The home ownership financing system used by Bank BNI Syariah KCP Mikro Kolaka and BNI KCP Kolaka is generally the same financing system, because it has its own value from the community. And from each side, the Bank has several approaches to customers where the Islamic Bank approach is religious because it is a banking financial institution whose operations and products are developed based on the Qur'an and hadith.

The formulation of the problem in this research is how is the Home Ownership Financing System at BNI KCP Kolaka and BNI Syariah KCP Mikro Kolaka?, What is the difference between the Home Ownership Financing System at BNI KCP Kolaka and BNI Syariah KCP Mikro Kolaka? and What are the implications of different Financing Systems for customers? The purpose of the study was to determine the Home Ownership Financing System at BNI KCP Kolaka and BNI Syariah KCP Mikro Kolaka, to find out the differences in the Home Ownership Financing System at BNI KCP Kolaka and BNI Syariah KCP Mikro Kolaka and to find out the implications of the differences in the Financing System for customers.

The research method used is descriptive research with a qualitative approach with the subject of the Home Ownership Financing System in Conventional and Islamic Banks. Then the research procedures carried out include intensive observations (observations, documentation, and interviews) about the Home Ownership Financing System in Conventional and Islamic Banks. The research instruments are in the form of observation sheets or notebooks, interview guides, voice recorders, documentation sheets, photographs and required documents.

The results showed that the Home Ownership Financing System in Conventional and Islamic Banks. It has several differences, namely in terms of contracts, installment calculations and the interest system because conventional banks use an interest system while Islamic banks only use a buying and selling system (murabahah).

Keywords: *BNI Syariah System, Financing, Home Ownership and Conventional BNI Home Ownership.*

ISSN 2599-1191© Production and Hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.5501558

Pendahuluan

Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syariah memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) di perbankan konvensional. Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan *principal* yang diterapkan perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*), dan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah ini, terdapat beberapa perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, diantaranya adalah; pemberlakuan sistem kredit dan sistem *mark up*, kebolehan dan ketidak bolehan tawar menawar (*bargaining position*) antara nasabah dengan bank.¹

Perbedaan antara KPR Konvensional dan KPR Syariah adalah dari sisi akad yang ditawarkan. Kalau KPR Konvensional menggunakan sistem bunga, maka KPR Syariah tidak boleh menggunakan instrumen bunga dalam perhitungan angsuran dan dalam bank syariah tidak dikenal dengan istilah bunga atau *interest fee* melainkan sistem bagi hasil, karena dalam syariah bunga dianggap riba. Untuk produk KPR Syariah, nasabah juga diuntungkan ketika ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir, karena bank syariah tidak mengenakan pinalti.²

Berdasarkan uraian diatas masyarakat tidak percaya bahwa bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional, karena pada perinsipnya bank syariah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelepasan dana). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh bank-bank konvensional, baik itu produk penghimpunan dana (*funding*) maupun produk pembiayaan (*financing*), pada dasarnya dapat pula disediakan oleh bank- bank syariah.³

Perbedaan pada Bank BNI Konvensional dan Bank BNI Syariah KCP Mikro Kolaka dilihat dari akad atau perjanjian, dan mekanisme kedua bank dalam mendapatkan keuntungan. Sehingga kemudian dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk melihat perbedaannya mulai dari segi pemberian sistem pembiayaan kepemilikan rumah, yang digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah dalam memperoleh keuntungan.

Hasil Penelitian

¹ Helmi Haris, "Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. I. Nomor 1. 2007. Hlm 115.

² Sapi'I dan Agus Setiawan, "Pemilihan Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Muamalat Tbk Cabang Pembantu Samarinda Seberang)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol II. Nomor 1. 2016. Hlm 18-19.

³ *Ibid.*, hlm 116.

1. Sistem Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada BNI KCP Kolaka dan BNI Syariah KCP Mikro Kolaka

Pada sistem pembiayaan kepemilikan rumah di Bank BNI Konvensional KCP Kolaka. Sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank, yaitu: pertama pada jumlah penempatan Angsuran kredit pemilikan rumah yang dilakukan Bank pada nasabah tidak sama sekali mempersulit nasabahnya. Kedua, pada Jumlah kredit rumah yang sesuai dengan keinginan nasabah. Ketiga, Suku bunga Pada suku bunga yang diterapkan bank adalah melihat dari tipe kredit pemilikan rumah apa yang di ambil nasabah. Keempat, Jangka Waktu Pada penetapan jangka waktu yang dilakukan bank, bisa dilihat dari jangka waktu berapa tahun angsuran kredit pemilikan rumah yang di ambil nasabah atau tabungan yang diperlihatkan setiap bulan. Kelima Proses pemberian pembiayaan pemilikan rumah bisa di lihat dari cepatnya nasabah mengumpulkan berkas-berkas yang akan diajukan kepada bank. Keenam Pelayanan, Pada pelayanan yang dilakukan bank kepada nasabah sangat baik dan ramah, bisa dilihat dari tatacara pegawai bank yang bersikap ramah kepada setiap nasabah yang ditemui.

Sedangkan pada sistem pemberian pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank BNI Syariah KCP Mikro Kolaka. Sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah dan teori, yaitu: Pertama, Jumlah pembiayaan pemilikan rumah Pada penetapan pembiayaan pemilikan rumah yang dilakukan bank kepada nasabah tidak sama sekali mempersulit nasabahnya akan tetapi bank hati-hati dalam memberikan pembiayaan. Kedua, Tingkatan Margin Pada margin yang diterapkan bank adalah melihat dari presentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa. Ketiga, Jangka Waktu Pada penetapan jangka waktu yang dilakukan bank, bisa dilihat dari jangka waktu yang di ambil nasabah pada pembiayaan pemilikan rumah atau tabungan yang ditunjukkan setiap bulan. Keempat, Proses penyaluran Pada penyaluran ini, bisa di lihat dari cepatnya nasabah mengumpulkan berkas-berkas yang akan diajukan kepada bank. Kelima, apabila mendapatkan kendala pada pembayarannya, bank syariah lebih memberikan kemudahan bagi nasabah. Keenam, Pelayanan Pada pelayanan yang dilakukan bank kepada nasabah sangat baik dan ramah, bisa dilihat dari tatacara pegawai bank yang bersikap ramah kepada setiap nasabah yang ditemui.

2. Perbedaan Sistem Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada BNI KCP Kolaka dan BNI Syariah KCP Mikro Kolaka.

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan sistem pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank BNI Konvensional KCP Kolaka dan BNI Syariah KCP Mikro Kolaka adalah dari segi pengambilan dan pembagian keuntungannya yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang dikenal dengan sistem jual beli (murabahah) dimana pihak bank membeli sebuah rumah yang diinginkan nasabah dengan cara *cash* dan nasabah yang mencicil rumah tersebut pada bank dengan memenuhi persyaratan yang telah di

sampaikan oleh pihak bank pada saat melakukan akad dalam pengajuan permohonan pembiayaan kepemilikan rumah pada bank BNI Syariah, sedangkan pada bank konvensional masih memakai sistem pengambilan keuntungan (bunga) dalam setiap unit rumah yang di ambil oleh nasabah dengan model tipe yang berbeda-beda dan suku bunga yang berbeda-beda pula.

Pembiayaan kepemilikan rumah pada kedua bank tersebut memiliki beberapa perbedaan, salah satunya pada perhitungan angsuran yang diberikan kepada nasabah yang mengambil pembiayaan kepemilikan rumah. Pada bank BNI Konvensional menggunakan prinsip bunga flat maupun bunga efektif, dimana peneliti ketahui bahwa bunga *flat* adalah sistem bunga yang selalu menghitung besarnya pokok hutang awal pada saat melakukan transaksi kredit pemilikan rumah dan yang telah disepakati bersama. Bunga efektif merupakan kebalikan dari bunga *flat*, yaitu bunga yang dihitung berdasarkan pokok hutang yang tersisa. Sehingga bunga dan pokok dalam angsuran setiap bulannya bisa saja mengalami perubahan sesuai dengan harga pasar.

Sedangkan untuk pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank BNI Syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan akad. Ada berbagai jenis akad yang digunakan dalam Bank BNI Syariah yaitu; akad jual beli (Murabahah), jual beli dengan pesanan khusus (Istishna), sewa beli (Ijarah Muntahiyah Bittamlik), dan penyertaan sewa (Musarakah Mutanaqisah). Akan tetapi akad yang dipakai Bank BNI Syariah dalam pembiayaan kepemilikan rumah adalah akad jual beli (Murabahah), dimana Bank membelikan sebuah rumah yang diinginkan nasabah secara *cash* dan nasabah yang mencicil kepada bank dan memperoleh margin yang diinginkan pada saat penjualan kepada nasabah dan telah disepakati bersama serta angsurannya tidak akan berubah-ubah sampai cicilan rumahnya lunas.

Menurut Muhammad Syafi' Antonio mengemukakan bahwa "Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, serta lingkungan dan budaya kerja".⁴

a. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Karena nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif seperti hukum perbankan konvensional yang hanya berlandaskan hukum positif belaka, tapi tidak demikian dengan perjanjian pada perbankan syariah yang bila perjanjian tersebut memiliki tanggung jawab hingga yaumul qiyamah nanti, karena setiap akad dan transaksi dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad dan

⁴ Muhammad Syafi' Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001),hlm.21.

berlandaskan al-quran dan hadis dan sesuai dengan ketentuan hukum Dewan Syariah Nasional (DSN) serta fatwa yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

a. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

b. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsure yang sangat membedakan antara bank syariah dan konvensional adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan pada bank konvensional hanya diawasi dengan hukum pidana dan perdata.

c. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari prinsip syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan memungkinkan membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan pada bank konvensional bisnis dan usaha yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum positif baik itu halal maupun haram. Maka dari itu kenapa bank syariah lebih teliti dalam memproses pengajuan nasabah untuk mengambil pembiayaan kepemilikan rumah sehingga turun langsung mensurvei usaha apa yang dikerjakan nasabah dan mewawancarai nasabah sampai sedetail mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian besar kedepannya.

d. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebagai bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Dan diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, ahlak harus senantiasa terjaga, karena Nabi saw mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

3. Implikasi perbedaan Sistem Pembiayaan bagi nasabah.

Produk sistem pembiayaan pemilikan rumah yang digunakan dalam perbankan syariah memiliki perbedaan dengan KPR (kredit pemilikan rumah) pada perbankan konvensional, pertama, pada akad atau perjanjian awalnya. Kedua, kemudahan nasabah untuk meminjamnya. Ketiga, di Bank konvensional menggunakan bunga sebagai keuntungannya, sedangkan di Bank syariah menggunakan marjin/bagi hasil. Keempat, apabila mendapatkan kendala pada pembayarannya, bank syariah lebih memberikan kemudahan bagi anda. Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan sistem pembiayaan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah pada nasabah dari perbedaan prinsip yang diterapkan perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti sistem bunga perbankan konvensional, karena dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah juga terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dan diantaranya memakai sistem kredit dan sistem *mark up* (menaikkan), kebolehan dan ketidak bolehan tawar-menawar antara nasabah dengan bank, dan prosedur sistem pembiayaan lainnya.

Oleh karena itu nasabah bebas memilih tempat untuk melakukan transaksi pembiayaan kepemilikan rumah yang di inginkan dan sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan rumah impian tersebut, karena sebelum melakukan akad atau perjanjian pihak bank telah menjelaskan sebelumnya kepada nasabah sebelum transaksi di proses. Proses pelaksanaan KPRS BNI Griya iB Hasanah dengan akad murabahah ini memang sangat panjang prosesnya dan lama dibandingkan dengan Bank lain karena Bank BNI Syariah berpegang pada prinsip syariah, kehati-hatian, kenyamanan dan keamanan dengan kedua belah pihak agar terhindar dari persengketaan dimasa depan. Berdasarkan pada penjelasan pasal 8 Undang-undang perbankan yang di ubah, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Pada prinsipnya untuk memberikan kredit kepada nasabah ada beberapa pokok yang harus diperhatikan pada setiap calon nasabah/debitur, yaitu:

a. Penilaian Watak (*Character*)

Dimana penilaian watak yang dimaksudkan disini adalah untuk mengetahui kepribadian dan kejujuran dari calon nasabah/debitur untuk melunasi pinjamannya, sehingga tidak menyulitkan pihak bank di kemudian hari apabila calon debitur memiliki kepribadian yang buruk dan membuat perilaku-perilaku yang jelek.

b. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Pihak bank harus mampu meneliti tentang keahlian calon debitur dalam usaha yang di jalankan dan kemampuan materialnya, sehingga pihak bank yakin bahwa usaha yang dibiayainya bisa dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitur dalam jangka waktu yang telah di tetapkan mampu melunasi pinjamannya.

c. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam mengambil pembiayaan pembangunan atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran angsuran kredit bermasalah, calon debitur wajib menyediakan agunan/jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sejumlah besaran kredit atau pembiayaan yang diberikan bank.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Kondisi prekonomian secara mikro maupun makro merupakan factor penting pula untuk dianalisis sebelum kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur. Salah satu keuntungan yang di dapat jika masyarakat memilih menggunakan kredit/pembiayaan rumah dengan prinsip syariah adalah terhindarnya dari sistem riba dalam pengambilan KPR Konvensional.

Kesimpulan

Syarat dan ketentuan pengajuan permohonan pengambilan KPR pada bank BNI Konvensional, yang terdiri dari syarat-syarat dalam mengambil kredit pemilikan rumah dan perjanjian pada jumlah penempatan angsuran kredit, suku bunga, jangka waktu, dan pelayanan pengambilan kredit. Sedangkan pada sistem pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank BNI Syariah, yang terdiri dari syarat-syarat dalam pengambilan pembiayaan kepemilikan rumah dan akad sebelum transaksi pembiayaan di lakukan yaitu, jumlah pembiayaan kepemilikan rumah, Tingkatan Margin, Jangka Waktu, proses penyaluran dan pelayanan.

Proses pelaksanaan pembiayaan kepemilikan rumah pada bank BNI Konvensional dan Syariah, mulai dari melengkapi persyaratan hingga pelunasan pembiayaan kepemilikan rumah.

Penyelesaian pembiayaan kepemilikan rumah bermasalah dengan melakukan musyawarah apabila nasabah tersebut membayar angsurannya setelah di hubungi maka akan selesai, namun jika nasabah tersebut masih belum bisa membayar selama 30 hari maka pihak bank mengambil dana saldo blokir pada buku tabungan nasabah waktu melakukan akad sebelumnya, dan jika nasabah tidak membayar angsuran pada bulan berikutnya maka pihak bank mengeluarkan Surat Peringatan pertama (SP1), namun apabila nasabah masih belum bisa membayar selama kurun waktu 1-2 bulan maka akan keluar Surat Peringatan Kedua (SP2), dan apabila masih belum juga bisa membayar dalam kurun waktu 3 bulan maka akan keluar Surat Peringatan Ketiga (SP3).

Perbedaan Sistem Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada BNI KCP Kolaka dan BNI Syariah KCP Mikro Kolaka, adalah dari segi pengambilan dan pembagian keuntungannya yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang dikenal dengan sistem jual beli (murabahah) dimana pihak bank

Dirnayanti *at al*, Sistem Pembiayaan Kepemilikan...

membeli sebuah rumah yang diinginkan nasabah dengan cara *cash* dan nasabah yang mencicil rumah tersebut pada bank dengan memenuhi persyaratan yang telah di sampaikan oleh pihak bank pada saat melakukan akad dalam pengajuan permohonan pembiayaan kepemilikan rumah pada bank BNI Syariah, sedangkan pada bank konvensional masih memakai sistem pengambilan keuntungan (bunga) dalam setiap unit rumah yang di ambil oleh nasabah dengan model tipe yang berbeda-beda dan suku bunga yang berbeda-beda pula.

Implikasi perbedaan Sistem Pembiayaan bagi nasabah dari perbedaan sistem pembiayaan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah pada nasabah dari perbedaan prinsip yang diterapkan perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti sistem bunga perbankan konvensional, karena dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah juga terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dan diantaranya memakai sistem kredit dan sistem *mark up* (menaikkan), kebolehan dan ketidak bolehan tawar-menawar antara nasabah dengan bank, dan prosedur sistem pembiayaan lainnya.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Antonio Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Al Arif Rianto Nur. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arifin Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Abd, Shomad, Usanti P. Trisandini. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Agus Setiawan, dan Sapi'i."Pemilihan Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Muamalat Tbk. Cabang Pembantu Samarinda Seberang)." Dalam *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II. Nomor 1. 2016.
- Bhinadi Ardito. 2018. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Agama RI. 2004. *Alquran dan Terjemahannya Al Jumanatul Ali*. Jakarta: CV Penerbit.
- Dewi Gemala. 2004. *Aspek-aspek dalam Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Departemen Perlindungan Konsumen OJK. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*. Jakarta: Gedung Soemitro Djojhadikusumo.
- Fatma Sari Nabila."Analisis Sistem Pembiayaan KPR Bank Konvensional dan Pembiayaan KPRS Bank Syariah." Universitas Negeri Surabaya.
- Haris Helmi."Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan Syariah)". Dalam *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba*. Vol. I. Nomor 1. 2007.
- Heykal Muhammad."Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan." Dalam *Jurnal Binus Bussines*. Vol. V. Nomor 2. 2014.

- Hadi Yugo Purwanto dkk.” Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah dengan Akad Murabahah dan Mendukung Pengendalian Interen.” Dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. XXXIII. Nomor 2. 2016.
- Ikit. 2018. *Manajaemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Idris Munadi. 2017. *Pembiayaan Syariah dalam Tinjauan Fiqh Iqtishad Fiqh Ekonomi*. Makassar: CV Iltizam Media.
- Ilyas Rahmat.”Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah.” Dalam *Jurnal Penelitian*. Vol. IX. Nomor 1. 2015.
- Ifham Ahmad. 2017. *Ini Lho KPR Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Karim A, Adiwarmarman. 2008. *Bank Islam Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Grafindo Pustaka.
- Kuswati Marlan Suprayitno. 2015. *Cara Gampang Membeli Rumah Tanpa Modal*. Jakarta: Publishing Langit.
- Muhammad. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Princing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Kholid dan Muhammad Asro. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mohammad. 2016. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP Stim Ykpn.
- Moch Novi Rifa’I dan Winda Ika Pratiwi.” Implementasi Akad Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik pada Produk KPR BRI Syariah KC Malang Kawi.” Dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. II. Nomor 2. 2017.
- Nurma Sari.”Analisis Perbandingan Perhitungan Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Konvensional dan Syariah.” Dalam *Jurnal Al Maslahah*. Vol. XIII. Nomor 1. 2017.
- Revolblik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah Bab I. Pasal II.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan.
- Rahayu Rofi’I Nesti. 2018. *Perbandingan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Negara dan Bank Tabungan Negara Syariah di Malang)*. SKRIPSI. Diakses 21 September 2019.
- Sjahdeini Remy Sutan. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sularsi, Dkk. 2016. *Kajian Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Terkait Prinsip Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Responsi Bank Indonesia.
- Soemitra Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kebayunan: Kencana.
- Sutikno Rini Mike. 2016. *120 Solusi Mengelola Keuangan Pribadi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Shihab M Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Dirnayanti *at al*, Sistem Pembiayaan Kepemilikan...

Sari Nurma."Analisis Perbandingan Perhitungan Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri dan Bank BRI Syariah)". Dalam *Jurnal Al Maslahah*. Vol. XIII. Nomor 1. 2017.

Tia Setiani dan Muhammad Rizal Satria."Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Konvensional dengan Pembiayaan Murabahah (KPR pada Bank BJB dan Bank BJB Syariah)". Dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. II. Nomor 1. 2018.